

Mem baca Sastra, Mem baca Kehidupan

Oleh : Tirto Suwondo

KATA para cerdik-pandai, pada hakikatnya, sastra — yang lebih berurusan dengan masalah keindahan (dan kebaikan atau kebenaran) — merupakan “pertunjukan dalam kata-kata”. Dengan pertunjukan ini, sastra memiliki kekuatan menghibur. Dengan adanya kata-kata yang menjadi komponen pentingnya, sastra juga memiliki potensi mengajar. Pengajaran tidak mungkin berlangsung tanpa kata-kata meskipun pendidikan lebih efektif disampaikan melalui tindakan. Selain itu, sastra pada hakikatnya juga merupakan “dunia dalam kata-kata”. Cerita yang bagus, pengalaman yang menggetarkan nurani, rintihan jiwa yang menimbulkan rasa belas, semuanya terungkap dalam kata-kata (bahasa). Kekuatan bahasa-lah yang menjadikan sastra sebagai “dunia dalam kata”.

Dalam kaitan dengan itu, sastra juga merupakan seni (ber)bahasa. Sebagai seni, sastra menempatkan bahasa sebagai alat dan sekaligus sebagai bahan. Sebagai alat, bahasa berfungsi menyampaikan gagasan (ide), sedangkan sebagai bahan, bahasa berfungsi menghibur. Itulah sebabnya, berbicara tentang hakikat sastra, secara tak langsung sebenarnya telah menyinggung masalah fungsi sastra. Fungsi yang dimaksud adalah menghibur dan mengajar(kan) sesuatu. Kata para filosof, salah satunya Horace, fungsi sastra adalah menyenangkan dan berguna (*dulce et utile*) bagi hidup.

Mengingat betapa penting hakikat dan fungsi sastra, betapa penting pula kita (manusia) mem-baca karya sastra. Sebab, dengan membaca sastra, berarti kita mem-baca sekaligus memahami kehidupan. Dengan memahami kehidupan, kita akan dapat memilih atau mengambil sikap (baik/buruk) dalam menghadapi kehidupan itu. Karena karya sastra mengandung sesuatu yang bermakna, yang oleh para ahli disebut moral, atau nilai, perlulah kita menempatkan sastra sebagai sesuatu yang berharga.

Mulai baca sastra

Untuk itu, marilah, mulai saat ini, kita berusaha membaca sastra, mengapresiasi sastra, mengakrabi sastra, dan yang tidak kalah penting, mengajarkan (kepada siapa pun) membaca sastra. Sebab, dari sastra, kita tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman, tapi juga akan mampu menyikapi dan menilai kekuatan dan kelemahan kita.

Membaca, mengapresiasi, dan sekaligus mengakrabi sastra itu berlangsung sebagai sebuah proses atau kegiatan yang mencakupi: memahami, menikmati, dan menghayati. Tiga kegiatan tersebut berlangsung serempak dan tanpa ada pemisahan yang tegas. Hanya saja, kalau kita harus mengambil langkah, tiga hal tersebut merupakan suatu proses berkelanjutan. Memahami, sebagai

sebuah proses awal, berarti memahami bahasa karya sastra. Sebab, pertama-tama, bahasa-lah yang kita hadapi. Penguasaan atas bahasa teks sastra merupakan modal utama untuk memasuki lebih jauh dunia dalam kata-kata. Tanpa penguasaan bahasa, tidak mungkin kita mengapresiasi sastra. Pemahaman struktur puisi (irama, bunyi, gaya, kosakata, kalimat, dan lain-lain), misalnya, atau struktur prosa (tokoh, alur, latar, gaya, dan lain-lain), juga hanya dapat dilakukan melalui bahasa. Maka, sampai di sini, mau tak mau, kita harus juga belajar bahasa.

Menikmati merupakan proses lanjut dari memahami. Artinya, setelah memahami struktur lewat bahasa (teks sastra), konsep-konsep abstrak yang ada di dalam teks sastra lebih dikonkretkan. Karena itu, penikmatan puisi, misalnya, menyangkut timbulnya rasa senang atau sedih. Katakanlah, kita merasa senang setelah “mendengarkan” bunyi-bunyi atau irama dalam teks karena bunyi atau irama itu membawa gambaran angan (imaji) yang jelas dan hidup. Untuk prosa, misalnya, kita mungkin akan merasa senang setelah membayangkan jalinan peristiwa (alur) cerita yang penuh ketegangan. Kita juga akan merasa senang setelah membayangkan pertemuan dua tokoh yang terlibat dalam percintaan atau

berseteru memperebutkan sesuatu yang bermakna dalam hidup.

Sebagai proses lanjut, menghayati berkaitan dengan penemuan nilai-nilai (moral) hidup yang berguna dan bermanfaat bagi upaya memperluas wawasan, mempertajam pikiran, dan menghaluskan budi (dan hati nurani). Pada tahap penghayatan itulah yang menjadikan sebuah karya sastra dinyatakan bermanfaat atau tidak. Yang diharapkan akan diperoleh dari penghayatan sastra itu bisa saja berupa informasi kesejarahan, keilmuan, atau pesan dan ajaran (moral, sosial, religius, dan lain-lain). Beragam informasi inilah yang, pada akhirnya, akan membawa kita pada proses seleksi dan evaluasi terhadap hidup kita.

Maka, akhirnya, sekali lagi, marilah, mulai hari ini kita (semua) membaca, menikmati, menghayati, dan mengajarkan (mendidik) kepada siapa saja untuk membaca, menikmati, dan menghayati karya sastra. Sebab, pada hakikatnya, membaca sastra tidak lain adalah membaca kehidupan. Membaca kehidupan tidak lain adalah mengevaluasi hidup kita. Dengan mengevaluasi hidup kita berarti kita akan tahu apakah hidup kita ini berarti atau tidak. Nah, dengan membaca sastra mudah-mudahan hidup kita menjadi (lebih) berarti. ***

Tirto Suwondo, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY (sejak 2007), kini sedang menyelesaikan disertasi di Pascasarjana (S3) UNS.